

TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MEXANIZMLARIDAN BIRI

Rustamova Dilsabxon Djurayevna

Toshkent Moliya instituti

“Ijtimoiy-gumanitar va mutaxassislik fanlari” kafedrasida dosenti, i.f.n.

Ilm yurt taraqqiyoti va farovonligining asosidir. Ayniqsa, barcha sohalarida innovatsiyaga intilish, raqobat kuchayayotgan hozirgi davrda iqtisodiy salohiyatni mustahkamlash uchun ilg'or ilmiy ishlanmalar va texnologik yutuqlardan samarali foydalanish talab etiladi.

Ma'lumki, ta'lim mahsuloti, ya'ni yosh kadrlar iste'molchisi yuridik va jismoniy shaxslar bo'lib, ular ta'lim xizmatlaridan foydalanuvchilar bozori sifatida qaraladi. Jahon va mamlakatimizda ta'lim xizmatlari bozorining ahvolini tahlil qilar ekanmiz, nafaqat ta'lim sifati, balki ta'lim xizmatlarini tashkil etishga yondashuvlar bo'yicha ham turlicha qarash va mezonlar mavjudligini ko'rish mumkin. Jamiyat rivojlanish darajasining tezlashishi ta'lim xizmatlariga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi tafovutning sababi hisoblanadi. Mamlakatimizda ta'lim sifati va bozor talablari o'rtasidagi nomuvofiqlik sababini quyidagicha ko'rish mumkin.

- ta'lim xizmatlarini tashkil etish bozori talablaridan orqada qolishi;
- ta'lim xizmatlari turlari va iste'molchi o'rtasidagi aloqaning yo'qligi;
- ta'lim muassasalari va iste'molchilar o'rtasidagi korporativ hamkorlik masalalariga yetarlicha e'tibor berilmayotganligi;
- таълим муассасаларининг ўзаро инновацион корпоратив ҳамкорлиги самарадорлиги пастлиги ва ҳисоботлар учун ташкил этилиши.

Bizningcha, ta'lim sifati baholashda ta'lim tizimida ishtirok etuvchi sub'ektlarni guruhlash orqali unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish zarur[4]. Shu bilan birga, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni ta'lim tizimi sub'ektlari bo'yicha quyidagicha guruhlash maqsadga muvofiqdir:

- ta'lim siyosatini ishlab chiqaruvchi bilan bog'liq omillar;
- ta'lim muassasasiga taalluqli omillar;
- talaba bilan bog'liq omillar;
- iste'molchilar bilan bog'liq omillar;
- ta'lim muassasasi va iste'molchilar o'rtasidagi innovatsion korporativ hamkorlik omillari.

Bu guruhlarining har birida ta'lim sifatiga bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi, ta'lim sifatining ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar mavjud [5].

Mamlakatimizda ta'lim sifati oshirish mexanizmlari biri bo'lgan fan, ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro hamkorligini ta'minlashda korporativ hamkorlikning innovatsion faoliyati va uning asosiy sub'yektlari hisoblangan professor-o'qituvchi va talabani rag'batlantirish mexanizmlaridan foydalanishga yo'l qo'yilsa, bu boradagi ishlar ijobiy natijalar beradi.

Jahon mamlakatlari rivojlanish tendentsiyalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ayrim davlatlar rivojlangan mamlakatlar bosib o'tgan bosqichlarda erishilgan natijalardan foydalanib, sifat o'zgarishlari va innovatsiyalar asosida o'z taraqqiyotini tez o'zgartirishga harakat qilmoqda [7]. Voqealarning bunday rivojlanishining qonuniyligini yaqin o'tmishdagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi ham tasdiqladi. Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion rivojlanishni amalga oshirishning muhim omili ilmiy-tadqiqot muassasalari va innovatsiyalar buyurtmachisi bo'lgan ishlab chiqarishlar o'rtasida aloqani to'g'ri yo'lga qo'yishdir. Bunda ilmiy-tadqiqot muassasalari o'z faoliyatini bevosita ishlab chiqarish tarmoqlari tomonidan talab qilinadigan innovatsiyalarni yaratish asosida tashkil qiladi va bu, o'z navbatida, yaratilgan innovatsiyalarning ma'lum vaqt davomida harakatsiz qolishiga yo'l qo'ymaydi. Ilmiy izlanishlar natijasida olingan innovatsiyalarni qisqa muddatda tatbiq etishning eng samarali vositasi intellektual mulk obyektlarini tijoratlashtirishni ta'minlaydigan tizimni shakllantirish hisoblanadi. Innovatsiyalarni joriy etish tizimi Yevropa Ittifoqining barcha mamlakatlarida bir xil emas, masalan, Fransiya va Germaniya oliy o'quv yurtlarida innovatsiyalar bevosita korxonalar buyurtmasi bilan iqtidorli talabalar va magistrning innovatsion guruhlari tomonidan yaratiladi va manzilga yuboriladi, ayni paytda Ispaniyadagi oliy ta'lim muassasalarida innovatsiyalar yaratish jarayoni, ular faoliyat

yuritadi va asosan tadqiqotchilar yaratilayotgan innovatsiyaga bozor talabini o'rgangandan so'ng mustaqil faoliyat olib boradilar va olingan natija universitet hisobidan kichik ishlab chiqarish korxonalarini shaklini oladi. Innovatsiyalar transferining ispan modeli boshqa mamlakatlar modellaridan mustaqilligi va universitetlarning tadbirkorlik jarayoniga bevosita jalb etilishi bilan ajralib turadi. Albatta, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish har bir davlatning ta'lim tizimining o'ziga xosligi va qonunchilik bazasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Axborot texnologiyalari ta'limning turli xil yangi shakllarini taklif qilmoqda, xususan, modulli ta'lim tizimida kompleks yondashuv tamoyili so'nggi paytlarda tobora kuchayib bormoqda. Unda turli shakl va usullarning joylashishi aralash ta'limning yangilik sifatida joriy etilishiga olib keldi. G'arb mamlakatlarida kichik innovatsion biznesni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. AQShda Kichik biznes ma'muriyati, Milliy fan jamg'armasi, NASA, universitetlar va sanoat vazirliklari innovatsion tadbirkorlikni institutsional qo'llab-quvvatlaydi. Germaniyada bu ish bilan Iqtisodiyot vazirligi, Ilmiy tadqiqot va texnologiyalar vazirligi, Sanoat tadqiqot uyushmalari federatsiyasi, Patent markazi; Fransiyada Iqtisodiyot vazirligi, Ilmiy tadqiqot natijalarini joriy etish milliy agentligi, Fan va texnologiya fondi; Yaponiyada Kichik biznes moliya korporatsiyasi, Xalq moliya korporatsiyasi, vechur korxonalar markazi; Italiyada Texnologik innovatsiyalar fondini amalga oshiradi. Mazkur tashkilotlarning markaziy va tijorat banklari sug'urta jamg'armalari bilan birgalikda kichik innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha milliy dasturlarni samarali amalga oshirish uchun zarur zamin yaratadi. Yangi texnologiyalarni joriy qilmasdan turib, dunyoning hech bir iqtisodiyoti raqobatbardosh bo'la olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim va iste'molchilar o'rtasida innovatsion korporativ faoliyatni rag'batlantirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bunda quyidagilarni hisobga olish kerak:

1. Innovatsion korporativ hamkorlik doirasida bajariladigan ishlar uchun soddalashtirilgan soliq siyosatini amalga oshirish;
2. Innovatsion korporativ hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlarga jalb etilgan olimlar, korxonalar, talabalar va yoshlarni muntazam ravishda moddiy va ma'naviy rag'batlantirish;
3. Oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlashning maqsadli tizimini yaratish;
4. Hududlardagi innovatsiyalar va texnologiyalar transferi markazlarida ishlab chiqarilayotgan innovatsion ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etishning byurokratik mexanizmlaridan xoli operatsion tizim asosida "eksperimental holat"ni joriy etish;
5. Grant mablag'lari hisobidan ilmiy tadqiqot olib borayotgan professor-o'qituvchilar va talabalarning ish haqidan olinadigan daromadlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilinsin va ish haqi fondiga yagona ijtimoiy to'lovni hisoblab chiqmaslik tartibi joriy etilsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. M.Mirziyoyev. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining ko'shma majlisidagi nutqi. «O'zbekiston» NMIU, 2016
2. Махкамова М.А. Организация и управление инновационной деятельностью. – Т.: Иқтисодиёт, 2007.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 yil. 9-son, 225-modda.
4. Азарьева В.В. Разработка брэнда высшего учебного заведения как элемент построения системы менеджмента качества /В.В.Азарьева //Университетское управление. 2004. N 2(30).
5. Анисимов П.Ф. Управление качеством среднего профессионального образования / Монография. / П.Ф.Анисимов, В.Е. Сосонко - Казань: Ин-т среднего проф. образования РАО, 2001. - 256 с.

6. Eigler Pierre, Langeard Eric. Services as Systems: Marketing Implications // Marketing Consumer Services: New Insights. - Cambridge, MA: Marketing Science Institute. -2004. - p. 83-103.
7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2005.
8. Дронишинец Н.П. Проблемы управления системой высшего образования в Японии // Университетское управление. - 2002. - 1. - С. 70-79
9. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: Учеб.пособие. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 455 с.